

UM RESGATE À ESSÊNCIA DO CUIDADO: DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM "CONFORTO PREJUDICADO" EM PACIENTE COM ÚLCERA VENOSA DE LONGA DATA

DOI: 10.5281/zenodo.14834240

GODOY, Aline Santana de¹
DIOGO, Nádia Aparecida Soares²
MENDONÇA, Erica Toledo de³

Objetivo: Discutir o diagnóstico de Enfermagem Conforto Prejudicado de paciente com úlcera venosa acompanhado num centro de referência para doenças crônicas. **Método:** estudo de caso único, qualitativo, de um paciente acompanhado em serviço secundário para tratamento de ferida vasculogênica venosa com tempo de evolução de 33 anos, que após seis meses de tratamento adequado teve sua ferida cicatrizada. Foi realizada entrevista guiada por roteiro abordando dados sociais, histórico de saúde, itinerário de cuidados da ferida na rede de saúde e domicílio, que foi gravada e transcrita na íntegra. Os dados apresentados são um recorte de uma pesquisa maior sobre o itinerário de cuidados deste paciente-caso na rede de saúde, e foram analisados pela análise temática. O estudo foi aprovado com parecer 5.982.605. **Resultados:** o diagnóstico mais prevalente no paciente foi Conforto Prejudicado, associado aos sintomas relacionados à doença, caracterizado por alteração no padrão de sono, descontentamento com a situação, sensação de calor e irritabilidade, conforme trechos da entrevista: “nesses anos todos foi muito sofrimento”, “ficava aborrecido, triste, nervoso”, “antes eu não conseguia dormir”, “sem poder tá perto das pessoas com medo da ferida dar mal cheiro”, “Noite inteira queimando a perna”. **Conclusões:** a pessoa com ferida de difícil cicatrização tem alterações em suas necessidades humanas básicas, como as fisiológicas, sociais e emocionais. Diante disso, sinaliza-se para a importância do engajamento do enfermeiro no manejo de feridas, empoderando-se do conhecimento das evidências e tecnologias existentes, aliado ao resgate da essência humana do cuidado para melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesses: Não há.

Descritores: Enfermagem; Úlcera venosa; Cuidado.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: aline.godoy@ufv.br

² Enfermeira. Centro Estadual de Atenção Especializada. E-mail: nadiasdiogo@gmail.com

³ Docente. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: erica.mendonca@ufv.br